

ISic1231

I.Sicily inscription 1231

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

marble

Object

tabula

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Alex Antoniou,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Messana

Place of origin (modern)

Messina

Provenance

Largo di Chiesa di San Giovanni Gerosolimitano Di Malta

Coordinates

38.199072, 15.556499

Current Location

Italy, Sicily, Messina, Museo regionale interdisciplinare di Messina, inventory A3556

Physical Description

Dimensions

Height 30.5 cm

Width 36.5 cm

Depth 5 cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: 45 mm

Line 2: 35 mm

Lines 3-4: 30 mm

Line 5: 23 mm

Line 6: 15-20 mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. · Θ(εοῖς) · · Κ(αταχθονίοις) ·
2. Ἀνδρόβιος · Λύκιος · ναύ
3. κληρος · ἔζησε · ἀπρόσκοπτος ·
4. ἔτη · λς · Ἀπολλώνιος · σὺν
5. Μουσαίῳ · καὶ Θεοδώρῳ · ἃ
6. δελφῶ · ἰδίῳ · μνήμης · εἶνεκεν

Apparatus

Text based on I.Messina 29

Translation (en)

To the underworld deities, Androbios Lukios, shipowner, lived without offence

for 36 years. Erected by his brother Apollonios, with Mousiaos and Theodoros, for the memory of our brother

Commentary

Digital identifiers:

TM 492836

EDCS 38200020

PHI 140716

PHI 313661

Bibliography

Kaibel, G. 1890. *Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0404 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)

Bitto, I. 2001. Le iscrizioni greche e latine di Messina. *Pelorias* 7. Messina. At 29

Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. *Corpus Inscriptionum Graecarum*. Berlin. At 3.5625

De Salvo, L. 1979. A proposito di alcune iscrizioni di naukleroi in Sicilia. *Archivio Storico Messinese*. 3.30: 57-68.

Manganaro, G. 1965. Ricerche di antichità e di epigrafia siceliote. *Archeologia Classica*. 17: 183-210. At 207

Rizzo, F.P. 1989. La menzione del lavoro nelle epigrafi della Sicilia antica: per una storia della mentalità. *Seia*. Palermo. At no.69

De Salvo, L. 1992. Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I. *Corpora naviculariorum*. Messina. At 444-445

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1231. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4352237>